

MAGISTRATURA BOSQICHIDA ILMIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Sh.U. Abubakirova

Nizomiy nomidagi TDPU Pedagogika
kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalarning ilmiy faoliyati tashkil etish hamda ijobiy natijalarga erishish uchun amalga oshiriladigan ishlar va ularning natijalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: manbalar, didaktik tamoyillar, tajribalar, texnologiyalar, texnologiyalashtirish, metodika, statistik tahlil, ta'lim, ilmiy faoliyat, magistratura, tizim, tajriba, amaliyot, tizimli faoliyat, ilmiy ishlarni tashkil etish, nazariy bilimlar.

Annotation: This article reflects on the organization of the scientific activities of students studying at the master's level and the activities and their results to achieve positive results.

Key words: resources, didactic principles, experiences, technologies, technology, methodology, statistical analysis, education, scientific activity, master's degree, system, experience, practice, systematic activity, organization of scientific work, theoretical knowledge.

Аннотация: В данной статье размышляется об организации научной деятельности студентов, обучающихся в магистратуре, а также о деятельности и ее результатах для достижения положительных результатов.

Ключевые слова: ресурсы, дидактические принципы, опыт, технологии, технология, методология, статистический анализ, образование, научная деятельность, магистратура, система, опыт, практика, систематическая деятельность, организация научной работы, теоретические знания.

Magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalarning kompetentsiya yondashuvi kontent birliklarini (standartlarni) standartlashtirishga qaratilgan kredit yondashuviga dialektik muqobil sifatida qaraladi. Pedagogik nazariya va amaliyotda kompetentsiyani muayyan faoliyat sohasidagi muammolarni hal qilish qobiliyati va o'z kasbiy rolini bajarishga tayyorligi sifatida ta'riflash umumiy qabul qilingan.

Kompetensiyalar nafaqat o'rganishning bashorat qilinadigan natijasi, balki ta'lim mazmunini mantiqiy aniqlash va tanlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. G.I. Zvereva ta'kidlaganidek. "O'qituvchining hissasiga yo'naltirilgan tizimdan o'quvchining ta'lim faoliyati natijalariga yo'naltirilgan tizimga kontseptual o'tish bo'lishi kerak ... talaba o'zini butun ta'lim jarayonining markazida topadi" [2, 55].

Ta'lim dasturi doirasida amalga oshiriladigan tadbirlar majmuini, xususiyatlarini hisobga olgan holda, har bir faoliyatning maqsadlaridan kelib chiqqan holda, kelajakdagi kasbiy faoliyat sohasi, faoliyat ob'ektlarining xususiyatlari va uning turlarini belgilaydi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistratura dasturida ikkita asosiy faoliyat turi (o'qitish va tadqiqot) mavjud. Har bir faoliyat turi muayyan kasbiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistratura bitiruvchisi tayyorlanishi kerak bo'lgan faoliyatning o'ziga xos turlari orasida biz uchun tadqiqot faoliyati ustuvor bo'lib tuyuladi. Bunda magistratura dasturi tadqiqotning magistratura modullaridan iborat bo'ladi. Tadqiqot dasturlarini ochish zarurati bir qator ijtimoiy-madaniy tendentsiyalar bilan bog'liq:

- zamonaviy jamiyatda ilm-fanning rolini oshirish, bu ilmiy axborotni tarqatish tezligining oshishi, ilmiy tadqiqotlarning asosan amaliy xususiyati va ushbu soha xodimlari sonining ko'payishida namoyon bo'ladi;

- ijodiy tarkibiy qism muhim o'rin egallay boshlagan pedagogik faoliyat mazmunining o'zgarishi, muvaffaqiyati uchun o'qituvchi ma'lumotni izlash va tahlil qilish, tadqiqot usullarini tanlash, bilishning adekvat metodologiyasini aniqlash va bilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak;

- ilmiy hamjamiyat magistratura ta'limining afzalliklarini anglab yetadi va uni ilmiy kadrlar tayyorlashning optimal modeli sifatida e'tirof etadi. Ushbu tendentsiya magistrlik va nomzodlik dissertatsiyalarini loyihalash va natijalariga qo'yiladigan talablarning bosqichma-bosqich yaqinlashishi bilan tasdiqlanadi.

Kelgusi yillarda oliy ta'limda magistratura ta'lim dasturlarini qurishda ilmiy yo'nalishlarini kuchaytirishda modul prinsipi zarurligini anglamog'imiz lozim. Shu bilan birga, Oliy ta'lim muassasalari kafedra tomonidan o'n yildan buyon olib borilayotgan magistratura talabalarining bitiruv malakaviy ishlarini tayyorlash, bajarish va himoya qilish jarayoni tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab talabalar ilmiy-tadqiqot ishlari yetarli darajada rivojlanmagan. O'quv kurslari majmuasi va uzoq muddatli tadqiqot amaliyoti bu muammoni to'liq hal qila olmaydi. O'qituvchi ta'limining kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibori e'lon qilingan faoliyat turlariga muvofiq o'quv fanlari va amaliyotlarini magistratura tayyorlash jarayonida o'zaro bog'liq modullar ko'rinishida taqdim etishni nazarda tutadi. Bunga ta'lim dasturlarini ishlab chiqish jarayonida kompetensiyaga asoslangan va modulli yondashuvlarning kombinatsiyasi orqali erishiladi, bu har bir ta'lim darajasi, modul chuqurligi va kursni o'zlashtirish uchun aniq "kirish" talablarini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim jarayonini qurishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv magistratura dasturlarini ishlab chiqish shartlarini belgilaydi:

- asosiy ta'lim dasturini yangi ta'lim texnologiyalari asosida modulli asosda qurish;

· ilmiy sohadagi ekspert-tahliliy, loyiha-konstruktorlik, tashkiliy-konsultativ ishlarning nazariy tayyorgarligi, ijtimoiy-amaliy bilimlari, ko'nikma va malakalari o'rtasida yaqin munosabatlarga erishish.

Asosiy ta'lim dasturining mazmuni ilmiy-tadqiqot faoliyati sohasida bitiruvchilarning ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish, ularni fan va ta'lim sohasidagi aniq tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash va mustaqil ravishda ilmiy tadqiqotlar olib borish qobiliyatiga ega bo'lishini belgilaydi. Tadqiqot muammolarini mustaqil hal qilish uchun individual ijodiy qobiliyatlardan foydalanishga tayyorgarlikni amalga oshirish. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish, albatta, turli fanlar asosida amalga oshiriladi, ammo o'quv rejasida aniq tadqiqot yo'nalishi bo'lgan kurslar mavjud.

Modulning birligi ma'ruza va amaliy topshiriqlar mavzulari hamda mustaqil ish uchun topshiriqlar majmuasi muvofiqlashtirilgan umumiy dastur ishlab chiqish bilan belgilanadi. Modulli dasturning yana bir muhim tarkibiy qismi tadqiqot amaliyoti bo'lib, unda talabalar kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni bajardilar, ularni shakllantirish faqat tadqiqot faoliyati orqali mumkin.

“Tadqiqot faoliyati” moduli quyidagi tushunchalarga asoslangan ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga ko'maklashishi kerak: fan va ta'lim rivojlanishining hozirgi tendentsiyalari, metodologiya asoslari, psixologik-pedagogik tadqiqot usullari; mantiqiy va psixologik-pedagogik tadqiqotlar dasturini ishlab chiqish, tegishli ilmiy usullarni tanlash va ulardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalarni egallash. Albatta, modulli dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish, agar malaka oshirish darajasini monitoring qilish va baholash uchun tegishli vositalar ishlab chiqilmasa, kutilgan natijalarni bermaydi. Yangilangan standartlarni joriy qilish sharoitida ko'plab universitetlar optimal baholash modellarini ishlab chiqmoqdalar. Qisman kompetensiyaga asoslangan yondashuv kurs ishlarini, o'quv va mehnat amaliyotlarini va tadqiqot ishlarini baholashda amalga oshirilishi mumkin. Qobiliyatlarni baholash, olingan bilimlarning hajmi va sifatini aniqlashga qaratilgan imtihon testlaridan farqli o'laroq, faoliyatni tashxislashning ob'ektiv usullaridan (kuzatishlar, kasbiy faoliyat mahsulotlarini ekspertizadan o'tkazish, o'quv jarayonlarini himoya qilish va boshqalar) ustuvor foydalanishni nazarda tutadi. Olimlarning ta'kidlashicha, kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida sertifikatlashtirish tartib-qoidalari individual (sinov, kurs va diplom loyihalari, reytinglar va boshqalar) va institutsional (faoliyatning ommaviy ekspertizasi, sertifikatlashtirish va litsenziyalash, ta'lim muassasalari reytingi, va hokazo) yuqori natijalarni beradi.[1,93]

Magistratura talabalarining ilmiy-tadqiqot kompetensiyasining rivojlanish darajasini baholash uchun joriy, oraliq va yakuniy nazoratning turli shakllarini

(magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish paytida yuzaga keladigan) kombinatsiyasi zarur. "Tadqiqot faoliyati" moduliga kiritilgan kurslar allaqachon malakalarni rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni o'z ichiga oladi.

"Ilmiy tadqiqot metodologiyasi" fan dasturida ma'ruza materiallari va seminarlar mazmuni ilmiy tadqiqot mantig'iga mos ravishda tuzilgan. Magistratura talabalari quyidagilar bilan tanishadilar va o'zlashtiradilar, ilmiy axborot manbalari bilan ishlash ko'nikmalari; pedagogik hodisalarni kuzatish va tahlil qilish usullari; pedagogik tajribani o'rganish va umumlashtirish, dolzarb tadqiqot muammosi, uning maqsad va vazifalarini aniqlash, gipotezani shakllantirish, pedagogik eksperiment o'tkazish, tadqiqot natijalarini qayta ishlash va sharhlashni, tadqiqot materiallarini kurs ishi va yakuniy malakaviy ishlar shaklida umumlashtirishni o'rganish. Seminar mashg'ulotlari va mustaqil ish uchun topshiriqlar talabalarni mavzu tanlashga tayyorlash, ilmiy apparat, metodika va tadqiqot usullarini belgilashga muvofiq tuzilgan. Masalan, birinchi seminar darsiga qadar talabalar quyidagi vazifalarni bajarishlari kerak:

mavzuni aniqlashda va dissertatsiya ustida ishlashda foydalanish mumkin bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatini tuzish;

yetakchi tadqiqot tushunchalarining mikrotezaurusini tuzish; tadqiqot mavzusi bo'yicha referat va maqolaga sharh yozish;

tadqiqot muammosi ustida ishlashda yordam beradigan beshta sayt taqdimoti.

Ta'lim mazmunidan tashqari, modulda qo'llanilgan o'qitishning bir qancha shakllari va usullarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Samarali usullardan biri bu keys usulidir. Modulli dasturda o'qituvchi yoki magistratura talabasi tomonidan ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan har xil turdagi keyslarni yaratish va muhokama qilishdan foydalanilgan bo'lib, bu bizga kerakli ma'lumotlarni izlash, mazmunini aniqlash, keys ishlab chiqish ko'nikmalarini yangilash va rivojlantirish imkonini beradi. Rejalashtirish, kerakli diagnostika vositalarini tanlash, ya'ni pedagogik tadqiqotlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ko'nikmalar hosil bo'ladi.

Magistratura uchun ilmiy-tadqiqot faoliyatini o'zlashtirishning bir qismi sifatida o'quv va tadqiqot holatlaridan kompleks foydalanish dolzarbdir. Magistraturada namunaviy tadqiqot masalalarini yechish amaliyotini o'zlashtirish bilan bir qatorda keys usulini qo'llagan holda, yangi tadqiqot va ilmiy-amaliy muammolarni qo'yish bo'yicha kasbiy ko'nikmalar shakllanadi, shuningdek, ularni ijodiy, mustaqil hal etish uchun foydali ko'nikmalar shakllanadi. Magistratura talabasining sinfda va tashqarida holatlar bilan ishlashi kognitiv, instrumental, tarbiyaviy, tarbiyaviy murakkab effekt yaratishi mumkin. Professional tarzda tuzilgan va "o'ynagan" holatlar tadqiqot va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, vaziyatni tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Tadqiqot modulida magistratura bosqichi talabalari uchun interfaol ta'limning shakl va metodlari majmuasida talabalarning ilmiy va ilmiy-amaliy muammolarni ijodiy qo'yish va ularni mustaqil hal etish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutuvchi loyiha usuli muhim o'rin tutadi. Individual va guruh loyihalarini tayyorlash va amalga oshirish jarayonida magistrantlarda ilmiy vositalarni ongli ravishda tanlash va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari shakllanadi. Sinf va sinfdan tashqari loyiha ishlarining elementlari muammoli seminarlar va amaliy mashg'ulotlarga kiritilishi mumkin. Loyiha usuli magistraturaning yakuniy malakaviy ishini tayyorlash jarayonida to'liq taqdim etiladi.

Magistratura talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorgarligini oraliq kompleks nazorat qilishning mumkin bo'lgan shakllaridan biri ilmiy-reflektor seminari bo'lishi mumkin. Bunday seminarda ilmiy tadqiqotning o'zlashtirilgan texnika va usullari sinovdan o'tkazilib, zamonaviy fanda ishlab chiqilgan ilmiy ishlar tanqidiy muhokama qilinib, ekspert bahosi o'tkaziladi. Bunday seminarning ko'p komponentliligi uning ishiga moderatorlar, magistrantlar va ularning ilmiy rahbar-professorlaridan tashqari, seminar ishiga ekspert bilimlari komponentlarini kirituvchi turli ijtimoiy-madaniy soha mutaxassislarini ham kiritishni nazarda tutadi. O'qituvchining tadqiqot faoliyatini o'zlashtirish darajasi va sifatini baholashdan tashqari, o'z-o'zini sertifikatlashning turli shakllari samarali bo'lishi mumkin, adabiyotda uning turli xil o'zgarishlarining tavsifini topish mumkin [3, 57].

Tadqiqot moduliga kiritilgan fanlarni o'zlashtirish jarayoni modulning barcha o'quv kurslari bo'yicha mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni o'z ichiga olgan ishchi daftar bilan ham birlashtirilishi mumkin. Uning rivojlanishining asosiy sharti ilmiy-tadqiqot faoliyatining mantiqiyliigi va barcha topshiriqlarning magistrlik dissertatsiyasi mavzusiga yo'naltirilganligi bo'lishi kerak. Yangi standart bo'yicha ishlash sharoitida, materialning muhim qismini bakalavriat talabalari mustaqil ravishda o'zlashtirishlari kerak bo'lganda, bunday o'quv-uslubiy ishlanmalar bakalavriatning ta'lim maydonini tashkil etishga yordam beradi, turli xil o'quv kurslarini yagona semantik va ma'noga birlashtiradi. faoliyat bloki, va o'qituvchilar ishini muvofiqlashtirish. Modulli dasturlarga o'tish, shuningdek, bunday modelda bitta bo'lishi kerak bo'lgan o'quv-uslubiy majmuani, shuningdek sertifikatlash materiallarini, boshqaruv tizimini va boshqalarni ishlab chiqish jarayonini o'zgartiradi.

Magistrlik tadqiqot modulini amalga oshirishga yuzaki qarash ham shuni ko'rsatadiki, yangi standartlar magistraturada ishlashning butun tizimini o'zgartirishi kerak; ular faqat yangi ta'lim natijalarini belgilaydiganga o'xshaydi, lekin ularni amalga oshirishning birinchi amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonining butun mantiqiy va tuzilishini o'zgartirmasdan turib, bu natijalarga erishish mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Петрусевич А.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики Омского государственного педагогического университета, г. Омск;
2. Курдуманова О.И., д.п.н., доцент, зав. кафедрой химии и методики обучения химии Омского государственного педагогического университета, г. Омск.
3. Синицына Г.П., Чуркина Н.И. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАГИСТРАТУРЕ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ, ПОДХОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. ;